

PROCESSAMENTO DE PERFIS DE DENSIDADE DE ELÉTRONS PROVENIENTES DE RÁDIO OCULTAÇÃO GNSS E VALIDAÇÃO COM DADOS DE IONOSSONDAS

LETÍCIA NUNES DE CAMPOS¹
DANIELE BARROCA MARRA ALVES²
GABRIEL OLIVEIRA JEREZ³
RAPHAEL SILVA NESPOLO⁴
DANIEL DIONÍSIO DE FREITAS⁵

¹FCT/UNESP – ln.campos@unesp.br

²FCT/UNESP – daniele.barroca@unesp.br

³FCT/UNESP – gabriel.jerez@unesp.br

⁴FCT/UNESP – raphael.nespolo@unesp.br

⁵FCT/UNESP – daniel.dionisio@unesp.br

A ocultação é um fenômeno em que um corpo celeste deixa de ser visível em decorrência da sobreposição de um outro [1]. Nesse sentido, a Rádio Ocultação (RO) surge como uma técnica a partir da ocultação de dois satélites pela Terra, sendo um satélite GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*), responsável pela emissão dos sinais, e um LEO (*Low Earth Orbit*) com receptor GNSS embarcado. Durante esse processo, um satélite não é visível em relação ao outro, o que faz com que o sinal emitido pelo satélite GNSS seja coletado pelo receptor embarcado no LEO devido a refração sofrida ao atravessar a atmosfera terrestre. Devido à essa refração e interação com a atmosfera neutra e ionizada, a fase e amplitude do sinal são afetadas, o que possibilita a realização de cálculos do índice de refração para obtenção de informações da composição ionosférica, como dados de excesso de fase e densidade de elétrons, que são utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho. As ionossondas, equipamentos que operam como radares com potência de emissão significativa, também são fundamentais para estudos da ionosfera. Seu funcionamento básico consiste na emissão de pulsos de energia eletromagnética verticalmente em direção à ionosfera, com uso de uma antena transmissora e quatro receptoras, permitindo a captação dos sinais refletidos e o monitoramento das camadas E e F. Os dados obtidos são processados e fornecem informações de parâmetros ionosféricos e perfis de densidade de elétrons ao longo da altitude [2]. Devido à confiabilidade dos seus dados, essa técnica pode auxiliar e permitir a validação de outras técnicas, como a RO. A missão COSMIC (*Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate*) destaca-se como uma constelação de seis satélites lançada em 2006, que coletou dados da atmosfera terrestre até o lançamento da missão COSMIC-2, no ano de 2019. Seus produtos são disponibilizados no CDAAC (*COSMIC Data Analysis and Archive Center*), centro responsável pelo processamento e armazenamento dos dados dessa missão. Para realizar a recuperação dos perfis de densidade de elétrons de RO, uma das abordagens pode ser com uso do módulo GMRION, um código desenvolvido em Fortran 77 [3] que processa arquivos de excesso de fase da ionosfera (*ionPhs*) com uso de um arquivo de parâmetros com valores definidos. Após a inserção dos dados necessários, o GMRION realiza o processamento, resultando em um produto (*ionPrf*) de RO contendo informações ionosféricas. As configurações de processamento dos perfis de densidade eletrônica são os mesmos independente da região de ocorrência da ocultação. No entanto, a ionosfera brasileira apresenta comportamento complexo, devido à intensa atividade ionosférica decorrente de sua localização no globo, visto que situa-se na região geomagnética equatorial, onde ocorrem intensas variações nos valores de densidade de elétrons, como as decorrentes das bolhas ionosféricas [4]. Nesse sentido, o presente estudo visa contribuir nas investigações sobre o impacto das configurações de processamento na estimativa dos perfis ionosféricos provenientes da missão COSMIC, considerando especificamente a região brasileira. A metodologia aplicada consistiu, inicialmente, em definir o período de estudo. Para isso, foram analisados os períodos de maior incidência de manchas solares da missão COSMIC, de 2006 a 2019. Analisou-se o comportamento dos ciclos de longos períodos, considerando os ciclos 23 e 24. O início da missão COSMIC ocorreu durante o final do ciclo 23, em que o número de manchas solares estava diminuindo, como mostra a Figura 1. Durante o ciclo 24, o período ideal com crescimento do número de manchas solares concentra-se entre os anos de 2014 a 2016 [5]. Considerando a variação sazonal, os períodos mais instáveis da ionosfera no território brasileiro compreendem-se entre outubro e março [6]. A escolha de outubro de 2015 como ponto de estudo foi baseada na análise dos dados disponíveis, destacando sua relevância e o volume de dados da missão COSMIC. A partir disso, foram obtidos os arquivos de excesso de fase

(*ionPhs*) do mês de outubro de 2015 no CDAAC. Para a validação dos perfis processados, verificou-se quais ionossondas possuíam disponibilidade de dados no mesmo período, sendo definidas as ionossondas BVJ03, CAJ2M, CGK21 e FZA0M. Os perfis de RO foram filtrados considerando uma janela de 20° a partir das quatro ionossondas adotadas. Em seguida, foram analisadas oito diferentes configurações de parâmetros já existentes no módulo GMRION (*'parms'*), a fim de considerar valores alternativos para os parâmetros. Após estudos sobre o significado de cada parâmetro, novos valores foram adotados, resultando na criação de dois novos parâmetros (*parms9* e *parms10*). No desenvolvimento dos arquivos *'parms9'* e *'parms10'*, foram realizadas alterações com o *'parms8'* como referência. No *'parms9'*, foram modificados parâmetros relacionados aos limites superior e inferior dos perfis de dados, a fim de realizar modificações nas extremidades dos perfis, onde costumam ocorrer maiores discrepâncias. No *'parms10'*, por sua vez, alguns parâmetros do *'parms8'* foram mantidos e os demais foram integrados valores que haviam sido utilizados em versões iniciais dos arquivos *'parms'*. As modificações nesses parâmetros focaram principalmente na otimização da análise dos extremos do perfil, buscando minimizar discrepâncias e melhorar a qualidade dos dados processados. Além disso, para o *'parms10'*, parâmetros relacionados ao rigor no processamento dos perfis foram mantidos, enquanto outros parâmetros que afetam o comportamento geral dos perfis foram ajustados para avaliar o impacto dessas mudanças. Assim, os arquivos de excesso de fase foram processados no módulo GMRION tanto para as oito configurações de parâmetros já existentes quanto para os dois novos criados. Cada arquivo *ionPrf* obtido com o processamento possui um valor de frequência crítica (foF2) associado a ele. Considerando o horário de cada ocultação, foram selecionados os valores de frequência crítica provenientes das ionossondas nos horários correspondentes ao horário da ocultação. A partir disso, calculou-se a discrepância entre esses valores obtidos com RO e os provenientes de ionossondas, representados na Figura 2. Ao analisar os resultados obtidos, verifica-se que as menores discrepâncias foram encontradas nas configurações *parms6*, *parms7* e *parms8*, que apresentaram resultados semelhantes entre si, com discrepância média de 1,64 MHz. As configurações *parms1* a *parms5* também mostraram resultados bastante parecidos, com uma discrepância média de 1,8 MHz. Em relação às duas configurações de parâmetros criadas, *parms9* e *parms10*, os valores de discrepância foram maiores que os das demais configurações. O *parms9* apresentou a maior discrepância média entre as ionossondas, cerca de 2,39 MHz, enquanto o *parms10* apresentou valores menores, cerca de 1,91 MHz, mas ainda assim maior do que os valores obtidos para as configurações de parâmetros pré-definidas. Na análise entre ionossondas, a CAJ2M apresentou um maior volume de dados em comparação às demais, o que pode justificar suas discrepâncias menores em relação aos perfis de RO. As ionossondas BVJ03 e FZA0M mostraram valores próximos de quantidade de dados, o que pode explicar seus valores semelhantes de discrepância. Por outro lado, a ionossonda CGK21, com um volume de dados significativamente menor, exibiu discrepâncias mais elevadas, o que pode estar relacionado à quantidade limitada de informações disponíveis para essa estação. Ressalta-se que este é um estudo atualmente em andamento, sendo necessário investigações adicionais de configurações de parâmetros a fim de encontrar a configuração que apresente as menores discrepâncias para o contexto da ionosfera brasileira.

Figura 1 - Distribuição dos números de manchas solares nos ciclos solares 23 e 24.

Fonte: Tomova et al. (2017).

Figura 2 - Média absoluta das discrepâncias de frequência crítica (foF2) entre os dados de rádio ocultação e ionossondas, em MHz.

Fonte: O autor (2024).

Palavras-chaves: Ionosfera; Rádio Ocultação; Ionossonda; Densidade de elétrons; Frequência crítica.

Referências

- [1] FJELDBO, G.; KLIORRE, A. J.; ESHLEMAN, V. R. The neutral atmosphere of Venus as studied with the Mariner V radio occultation experiments. *The Astronomical Journal*, v. 76, p. 123. 1971.
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (Brasil). Ionossondas. In: *Ionossondas – Sobre*. DAE/INPE, 2003. 10. Disponível em: <https://www2.inpe.br/climaespacial/portal/ionossondas-sobre/>. Acesso em: 08 jul. 2024.
- [3] JEREZ, G. O. Recuperação e análise de perfis de densidade de elétrons para a região brasileira: integração de rádio ocultação e informações ionosféricas regionais. 2021. (Doutorado em Ciências Cartográficas) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.
- [4] SEEBER, G. *Satellite geodesy*. 2nd ed. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003.
- [5] TOMOVA, D.; VELINOV, P. I. Y.; TASSEV, Y. Comparison between extreme solar activity during periods March 15-17, 2015 and September 4-10, 2017 at different phases of solar cycle 24. *Aerospace Research in Bulgaria*, v 29, p. 10-28, 2017.
- [6] MATSUOKA, M. T. Influência de Diferentes Condições da Ionosfera no Posicionamento por Ponto com GPS: Avaliação na região brasileira. 2007. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Presidente Prudente, 2007.